

ARTÍCULO DE REVISIÓN

La identidad cultural, el patrimonio y su sostenibilidad en los procesos comunicativos en Cuba/ *Cultural identity, heritage and its sustainability in communication processes in Cuba.*

Lic. Nélide Esther Álvarez García,
<https://orcid.org/0009-0007-8349-8033>
ACCS. Santa Clara. Villa Clara. Cuba
melissaperezaguila99@gmail.com

Lic. Wendy Escobar Torres,
<https://orcid.org/0009-0001-2739-9141>
Empresa Eléctrica. Santa Clara. Villa Clara. Cuba
melissaperezaguila99@gmail.com

Lic. Melissa Pérez Águila,
<https://orcid.org/0009-0004-4824-2372>
Tribunal Provincial Popular Villa Clara. Cuba
melissaperezaguila99@gmail.com

Lic. Jenny Haydeé Pérez Moré,
<https://orcid.org/0009-0004-7201-6703>
Partido Provincial. Santa Clara. Villa Clara. Cuba
melissaperezaguila99@gmail.com

Lic. Loan Ernesto Zulueta Macsan,
<https://orcid.org/0009-0006-7067-7115>
Emisora CMHW. Santa Clara. Villa Clara. Cuba
melissaperezaguila99@gmail.com

Recibido: 23/05/2025

Aceptado: 30/06/2025

Resumen

El trabajo que se presenta constituye una aproximación a la identidad cultural y su relación con el patrimonio desde una perspectiva sostenible en los procesos comunicativos para lo cual se emplean términos en uso, se particulariza en el contexto cubano y se ofrecen consideraciones que los autores creen necesarias tener en cuenta para su puesta en práctica en diferentes escenarios en que estos se realizan y que incluyen diversos actores y gestores de los diferentes medios de comunicación. El problema de investigación: ¿Cómo la identidad cultural y el patrimonio contribuirá a la sostenibilidad de los procesos comunicativos en Cuba? Y como objetivo general: Analizar la sostenibilidad de la identidad cultural y el patrimonio en los procesos comunicativos en Cuba. En la investigación se utiliza el análisis y la síntesis para la revisión y determinación de los elementos fundamentales aportados por la literatura especializada, el empleo del método histórico-lógico y la sistematización, los que favorecieron la comprensión del desarrollo histórico del objeto de estudio, así como la inducción y la deducción. Como resultado más relevante se identifican las condicionantes que

tipifican la situación actual de la identidad cultural cubana, en la que predomina la dominación hegemónica sobre los medios de comunicación y se imponen modelos culturales.

Palabras Clave: Cultura, Identidad cultural, Patrimonio, Comunicación, Procesos comunicativos.

Abstract

The present work provides an approach to cultural identity and its relationship with heritage from a sustainable perspective in communication processes. It uses current terms, focuses on the Cuban context, and offers necessary considerations for its implementation. Different scenarios with diverse actors and managers in different media are considered. The research question is how cultural identity and heritage contribute to the sustainability of communication processes in Cuba. Therefore, the overall objective of the research is to analyze the sustainability of cultural identity and heritage in communication processes in Cuba. To this end, analysis and synthesis are used to review and identify the fundamental elements provided by specialized literature, employing the historical-logical method, and systematization. This facilitated an understanding of the historical development of the object of study, as well as induction and deduction. The most relevant result is the identification of the conditions that typify the current situation of Cuban cultural identity, in which hegemonic domination over the media predominates and cultural models are imposed.

Keywords: Culture, Cultural identity, Heritage, Communication, Communication processes.

Introducción

La identidad cultural es parte indisoluble del patrimonio de las naciones, por lo cual este legado heredado y construido por sus habitantes, se presenta en constante interrelación dinámica y por tanto en evolución, que precisa ser protegido para el disfrute de las futuras generaciones, ante un mundo globalizado se impone que perduren los saberes nacionales y no sean absorbidos o borrados sin distinción, pues hay tanto de común y a la vez diferencias en las muchas maneras de hacer, pensar e imaginar en numerosos contextos, ante la mezcla, a veces inimaginable y poco conocida de culturas que vale la pena dar continuidad y prioridad en los estudios.

Múltiples miradas a la temática de la identidad y patrimonio han sido aportadas por diferentes autores: psicológica, sociológica, ideológica, didáctica y la pedagógica entre otras; tomando como referente a la cultura como término más general además de diferentes aristas; aportando nuevas y en ocasiones novedosas y valiosas ideas para su tratamiento desde diferentes disciplinas.

La comunicación de forma general no está apartada o exenta de los conceptos antes mencionados. Los procesos comunicativos no pueden prescindir abordar las principales causas, consecuencias, así como posibles soluciones de las problemáticas vinculadas a la identidad cultural y el patrimonio que se presentan tanto a nivel global como en los escenarios locales por ser el lugar de nuestras actuaciones como miembros de una comunidad: lo cual exige el empleo de los términos adecuados y en uso acordes con cada situación en particular.

Luego de lo expuesto se presenta el problema de investigación: ¿Cómo la identidad cultural y el patrimonio contribuirán a la sostenibilidad de los procesos comunicativos en Cuba?

Objetivo general: Analizar la sostenibilidad de la identidad cultural y el patrimonio en los procesos comunicativos en Cuba.

El tema resulta importante para comprender la cultura e identidad cultural actual y su sostenibilidad en los procesos comunicativos, desde una mirada a nivel global para luego explicar cómo se manifiesta en Cuba. Se hace una revisión de la literatura de autores importantes cubanos que con su obra han marcado pautas en la comprensión de estos temas a lo largo de la historia como José Martí, Alejo Carpentier, Armando Hart, Fidel Castro hasta la visión actual de Díaz- Canel.

Materiales y Métodos

La investigación se desarrolla como parte de la formación de la obtención del master en Gestión de la Comunicación y centra su atención en la sistematización de los estudios acerca de la identidad cultural, el patrimonio y como se evidencia estos conceptos en los procesos comunicativos a partir del contraste de fuentes que la abordan en el contexto de la trascendencia histórica que le sustenta a lo largo de sus etapas. Las fuentes de información se enmarcan en las aristas de la identidad cultural y el patrimonio. En la investigación se utiliza el análisis y la síntesis para la revisión y determinación de los elementos fundamentales aportados por la literatura especializada, el empleo del método histórico-lógico y la sistematización, los que favorecieron la comprensión del desarrollo histórico del objeto de estudio, así como la inducción y la deducción permite alcanzar los aspectos esenciales a partir de la búsqueda de las particularidades, posibilitando el arribo a conclusiones científicas en la investigación acerca del tema abordado.

Desarrollo

La cultura es el conjunto de elementos y características propias de una determinada comunidad humana. Incluye aspectos como las costumbres, las tradiciones, las normas y el modo de un grupo de pensarse a sí mismo, de comunicarse y de construir una sociedad. La cultura abarca aspectos como la religión, la moral, las artes, el protocolo, la ley, la historia y la economía de un determinado grupo. El término se utiliza para referirse a las distintas manifestaciones del ser humano y, según algunas definiciones, todo lo que es creado por el humano es cultura.

La cultura se vale de la creación y producción humana. Es generada y compartida por un grupo de la sociedad, de acuerdo a aspectos geográficos, sociales o económicos. Es dinámica, por lo que va cambiando y mutando de acuerdo a las necesidades del grupo. Es diversa, no existe una única cultura universal, sino que existen muchos tipos de culturas de acuerdo a diferentes criterios. Es aprendida por los miembros de un grupo. Se vale tanto de elementos materiales como inmateriales. Se transmite de generación en generación.

Patrimonio e identidad cultural.

El patrimonio, en su generalidad, comprende lugares y objetos, tanto naturales como culturales, suele reflejar las vivencias de los antepasados y muchos de sus valores sobreviven gracias a esfuerzos especiales por preservarlo, constituye punto de referencia y matriz donde se arraiga la identidad profunda de un pueblo, la continuidad de su fuerza creadora, un puente con la identidad cultural por ser manifestación de su creatividad individual y colectiva, de sus transformaciones históricas, y de información de la personalidad intrínseca de las naciones. Ambas permiten defender la soberanía e independencia de los pueblos que es en igual medida la manera de promoverla y entenderla como proceso progresivo enriquecido como noción compleja (sueños, huellas), construcción social y dimensión moral.

En las últimas dos décadas la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (UNESCO) ha promovido esfuerzos sistemáticos por incluir en las políticas gubernamentales la preservación y sostenibilidad del patrimonio mundial, pues resulta lamentable que un número considerable de sitios, objetos y valores materiales e inmateriales están siendo sometidos al riesgo de desaparición producto a conflictos bélicos, desconocimiento, abandono, falta de prioridad a la conservación, restauración, problemas medioambientales, entre otras causas.

La identidad transita, pues, por distintos niveles de aprehensión en que la identidad nacional es solo un estadio (sin duda, importante) de la identidad colectiva, cuyo nivel máximo es la asunción reconocida de lo humano general en su peculiar expresión. Cuba, presta especial atención a la divulgación y apreciación, así como a la conservación y protección de su patrimonio nacional y de otros pueblos del mundo.

El patrimonio y la identidad son objetos de la preservación de la memoria histórica de cada pueblo y de sus vínculos culturales, debiéndose gestionar las funciones para el enriquecimiento espiritual y material de la sociedad, en particular los valores autóctonos de las diferentes regiones. Es parte del patrimonio cultural su historicidad, lo perdurable, componente necesario e imprescindible de su identidad, aquello que se ha mantenido en el tiempo a pesar de los cambios sociales y que poseen un significado expresado mediante signos y símbolos. De este modo, los mensajes proyectan la identidad como un bien material o inmaterial que forma parte de las expresiones orales y tradiciones culturales. (Fonseca Martínez y Brull González. 2020)

Este culto que otorga reconocimiento a la labor del hombre que transforma meritoriamente su medio contextual y geográfico, nos revela las interrogantes de una sociedad en contradicciones. Una sociedad posmoderna y tecnologizada que minimiza su pasado, a la vez, rememora y busca en la valoración de sus orígenes los valores de sus ancestros.

Identidad cultural en Cuba

La identidad cultural cubana es un resultado de profundas interpretaciones y transformaciones históricas que se expresan en el pasado y en el presente con visión de futuro y se han realizado en diferentes momentos de la nación.

Armando Hart Dávalos, citado por Carrera E. 2023: Subraya que **“ante la quiebra de los valores culturales, éticos y jurídicos de la civilización, es necesaria la ciencia, la ética y también la utopía, en un mundo en el que las instituciones educacionales tienen que empeñarse en reafirmar los valores espirituales, jurídicos y los paradigmas éticos** que demanda la Humanidad, para lograr salvarse de un desastre de proporciones incalculables”.

“En las condiciones de Cuba, y en cierta medida, de muchos países de América Latina, la protección de la identidad cultural es un elemento de carácter revolucionario (o, al menos, progresista) a escala internacional “.

La relación dialéctica que Hart establece entre conocimiento y realidad, justifica la dimensión de la cultura desde el prisma teórico y práctico. En correspondencia con los criterios filosóficos apuntados, la cultura tiene una dimensión ideológica.

Alejo Carpentier citado por Martínez Rodríguez (2022) también constituye a través de su obra a aportar desde la experimentación artística a la integración cultural nacional, latinoamericana y universal su tesis de una concepción del hombre, sujeto a cambios en espirales y en diálogo directo con la historia, es el triunfo de las ideas y fuerzas democráticas a partir de propuestas auténticas, humanistas vistas en una memoria colectiva de los pueblos, donde se dan la mano sueños, proyectos y fracasos como consecuencia y conciencia de una historia conocida y vivida, que es resultado cultural de siglos, que más que la contraposición vulgar optimismo-pesimismo se erige en una conciencia crítica devenida en una identidad histórica reafirmada en todo su poder creativo.

El autor explica la importancia de la protección del patrimonio natural e histórico cultural tangible e intangible se expresa la conveniencia de que la visión y la comprensión del medio ambiente como patrimonio de la nación, incluye el patrimonio natural y cultural (tangible e intangible) como presupuesto para el desarrollo de actitudes, aptitudes y valores en la sociedad para la conservación y rescate de la herencia histórica como base renovada del desarrollo sostenible, confirmación de la identidad nacional y legado que se deja a las generaciones futuras.

En Cuba la identidad cultural es un factor que cohesiona la unidad, en la cual la cultura entre otros factores ha sido un vínculo de expresión. El valor de identidad nacional en nuestro país y en su sistema de valores es la significación social positiva que tiene que vivir y defender las ideas de nuestro proyecto social (Díaz-Canel,2023; García, Y. y otros; 2022 y Noblet, V y López, Y, 2023).

Su proyección en la identidad cultural, constituye un tema de necesaria referencia pues de ella depende la existencia de los pueblos, especialmente por el flagelo de la globalización neoliberal que afronta la humanidad (Rodríguez, MF, 2021; Mendoza, 2022). Este valor en la cultura cubana y su significación, es esfera de importancia medular en la vida social cubana actual, por la responsabilidad que entraña la formación de la personalidad de niños, adolescentes y jóvenes. En ese sentido, la Educación, reclama un sistemático y permanente perfeccionamiento en la formación de los docentes para alcanzar las aspiraciones del modelo social cubano, conjuntamente con la formación de valores,

actitudes y normas de comportamiento en correspondencia con el contexto socio-histórico-cultural (Ramos, 2020; Expósito 2020, y Marsollier, 2022).

Interrelación entre la cultura y la identidad cultural en Cuba.

La cultura es la base de la nacionalidad, de ahí su importancia en estos tiempos, con implicaciones en la independencia y la soberanía nacional, erigiéndose en arma de combate ante la penetración, lo que hace necesario llevarla a cada rincón de las localidades como forma de defensa ante los debates foráneos. En esta se sintetizan saberes sobre los que se erigen los pilares básicos del aprendizaje los que desde la educación del siglo XXI se agrupan en saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales.

José Martí citado por Carrera E. 2023. Ser bueno es el único modo de ser dichoso. Ser culto es el único modo de ser libre “no hay mejor Sistema de Educación que aquel que prepara al niño a aprender por sí”, “se debe enseñar conversando, como Sócrates de aldea en aldea, de campo en campo, de casa en casa”. Y es que Martí da continuidad a esa línea de pensamiento independentista, anticolonialista y soberano, que nace de las entrañas más profundas de nuestra América, de los grandes próceres y pensadores cubanos y latinoamericanos. De la cual la Generación del Centenario es también heredera, discípula y continuadora, porque esa Generación hunde sus raíces en esa noble y fecunda historia.

“...la cultura general debe ser integral, no podría concebirse sin cultura política, ni esta sin conocimiento de la historia de la humanidad, su desarrollo, sus frutos y enseñanzas; sin conocimientos de la política internacional y la economía mundial, sin conocimientos básicos de las principales corrientes filosóficas desarrolladas por el hombre, así como de los avances de la ciencia moderna y sus probables consecuencias éticas y sociales” (Castro, F. 2023. CE).

Por su parte la Identidad puede ser vista como un proceso abierto, nunca completo; como una identidad histórica, en continua transformación y cuyo sentido reside en posibilitar el autorreconocimiento, el desarrollo de la autonomía y la dinámica endógena. La identidad proviene de la tradición, pero es siempre construcción social e histórica en que la tradición nunca puede ser incuestionada, pues puede dar lugar a discursos o prácticas de negación radical de la vida y libertad.

La identidad cultural, el patrimonio y su sostenibilidad en los procesos comunicativos

En la actualidad, con el proceso de apertura de las fronteras culturales del país mediante las nuevas tecnologías de la información, para que el estado mantenga su soberanía ideológica debe elevar la actividad cultural, la identidad nacional y sus instrumentos de difusión colectiva, tales como los medios de comunicación social, al rango de campos estratégicos.

Se reconoce además que la producción de los medios puede relacionarse con la integración cultural y actuar como contrapeso de las importaciones; junto con la producción audiovisual para mantener la identidad cultural en el ámbito nacional

El periodo contemporáneo se caracteriza por dos procesos: El primero es la descolección de bienes simbólicos, esto es, el reordenamiento individual de productos culturales en función del gusto personal y no de los cánones de consumo establecidos y consagrados socialmente. En este cambio de las reglas un día establecidas las nuevas tecnologías de reproducción –fotocopiadoras, magnetoscopios, vídeos y videojuegos– tienen un papel principal como proveedoras de medios para que los individuos compongan sus nuevas colecciones de productos culturales. Y el segundo proceso de desterritorialización que implica las pérdidas de la relación natural de la cultura con los territorios geográficos y sociales, y al mismo tiempo ciertas relocalizaciones parciales de producciones simbólicas antiguas y nuevas.

La cultura popular posmoderna, basada en la comunicación, se considera –mucho más que la herencia histórica– un recurso para entrar en el ámbito público como objeto de política cultural y de identidad.

Una mirada al panorama cultural cubano del siglo XIX permite la apreciación de brillantes exponentes que desde sus obras exaltación las virtudes del criollo y el amor a la tierra que los vio nacer, entre ellos, José María Heredia considerado el primer poeta revolucionario cubano. Las manifestaciones literarias, la poesía, la lírica y la narrativa, constituyen referentes importantes que permiten visualizar los rasgos distintivos de cada creación cultural, que a su vez coinciden en reflejar la sociedad como reafirmación de lo autóctono, expresado en la exaltación de las raíces criollas, la nacionalidad en formación y el orgullo el patriotismo local (Torres Cuevas, 2022).

Existe un estrecho vínculo entre el patrimonio y la identidad. Muchos sitios del patrimonio mundial son cubanos y otros a nivel nacional y local tienen conferida categoría patrimonial. Destacan los mogotes Viñales, el Valle de los Ingenios, el santuario a la Virgen de la Caridad del Cobre, la carretera La Farola en Baracoa, las danzas y ritmos como el danzón, el kiribá y el Nengón, la rumba, las ruinas de los antiguos cafetales, el puente de Bacunayagua numerosos topónimos aborígenes, por solo citar algunos ejemplos de una larga lista que abarca además platos típicos y maneras de decir y de hacer de los pobladores y que se erigen como símbolos de identidad.

La noción de sostenibilidad plantea la interrogante de cómo se concibe la propia naturaleza y por consiguiente como los valores culturales condicionan la relación de la sociedad con la naturaleza. La clave está en asegurar un mundo sostenible y comprender toda la gama de posibles interacciones entre los seres humanos y la naturaleza y elegir aquellos que sustentan la vida.

Constituyen ejemplos de autores cubanos que han abordado la cultura y el patrimonio desde diferentes aristas como la cultura toponímica local.

Cebey (2024) refiriéndose al paisaje cultural considera que es un sistema resultante de la interacción en el tiempo entre las personas y el medio natural en un espacio, cuya expresión es un territorio percibido y valorado por sus cualidades culturales, portador de valores patrimoniales y soporte de la identidad de una sociedad en continua evolución añadiendo un significado a este componente.

Reconoce además que la cultura registrada en el paisaje se refiere a partir de las expresiones sociolingüísticas, la cultura de socialización (música, los instrumentos musicales, bailes, teatro, indumentaria, fiestas, juegos y la familia), la cultura ergonómica (arquitectura, monumentos, esculturas, artesanía, oficios, técnicas de producción tradicional, transportes y gastronomía), los vinculados a la cultura mágico-religiosa (leyendas, mitos, costumbres, tradiciones, medicina popular, creencias, magia, religión y supersticiones).

La política de Comunicación y su rol en la identidad cultural y el patrimonio en Cuba.

La política de comunicación social del país vigente desde 2024 sintetiza el conjunto de objetivos, principios, normas y aspiraciones en el campo de la comunicación social referidos a los intereses de la sociedad que abarca el gobierno, el estado y los medios de comunicación.

Destacan entre sus objetivos: Fortalecer la identidad y la cultura de la Nación, lograr mayor participación de la población en la toma de decisiones y en el control y fiscalización de la gestión administrativa; fortalecer la democracia socialista, la cultura social, institucional y política del diálogo y el uso responsable de la información y la comunicación, así como contribuir a generar un ambiente de legalidad, respeto a los valores, medio ambiente entre otros.

Destacan entre sus principios el hecho de que abarca a la sociedad en su conjunto y debe ser cumplida por organismos y entidades del estado y gobierno, se reconoce la información, la comunicación y conocimiento como un bien público y un derecho ciudadano, la diversidad cultural, de género, creencia religiosa, sexual, color de la piel, origen territorial, valores y símbolos. la gestión de los medios podrá complementarse con producciones y servicios de formas de gestión no estatal al igual que la producción de contenidos y su comercialización, entre otros aspectos además de reconocer el patrimonio comunicativo de la nación.

Entender el acto comunicativo resulta clave para poder desarrollarlo y lograr el efecto deseado.

En el acto comunicativo es conocido la existencia de un receptor y emisor, mediada por el empleo de vías o canales que suelen ser diversos en este proceso y emplear diferentes códigos, además de la impronta de que la misma debe ser asertiva, debe cumplir con determinados requisitos entre los que se destacan:

Empleo del vocabulario adecuado en correspondencia con los receptores de los mensajes, además del medio empleado para ello: radiales, digitales, televisivos.

Es este sentido para lograr el asertividad en la comunicación relacionada con la identidad cultural, se precisa:

Dominio del tema que se presenta como objeto de comunicación relacionado con.

1. Términos empleadas: identidad cultural, patrimonio, sostenibilidad, comunicación
2. Categorías empleadas en la clasificación del patrimonio: tangible e intangible: material o inmaterial.
3. Razones para su ubicación en uno u otra categoría con connotación espacio temporal. ¿Dónde? Y ¿desde cuándo? ¿Por qué?
4. Legalidad respecto a la temática y en los procesos comunicativos.

5. Presentación adecuada de la temática mediante el empleo del o los canales seleccionados acordes con la temática a abordar.
6. Selección, secuenciación y empleo adecuado de los medios a su alcance según corresponda al medio de comunicación empleado: la voz, la escritura, las canciones, las imágenes empleadas. Radial, televisiva, en las redes sociales, etc.

Tener en cuenta estos aspectos pueden conducir a aumentar el interés por la temática al despertar motivos para acercarse a la misma a partir de la importancia del tema en cuestión, y a la manera de presentarse ante los diferentes públicos.

Resultados

El estudio permite obtener resultados de extraordinaria importancia en torno a la:

Identificación de las condicionantes que tipifican la situación actual de la identidad cultural cubana, en la que predomina la dominación hegemónica sobre los medios de comunicación y se imponen modelos culturales.

Comprensión de los fundamentos que sustentan el compromiso social, de una visión latinoamericana y universal y las posibilidades del desempeño dinámico e integrador de la cultura cubana y los principios que la sustentan.

Percepción de la cultura la identidad cultural y el patrimonio como conjunto de realizaciones materiales y espirituales en las que se objetiva la multifacética actividad humana.

Síntesis del tránsito evolutivo de la identidad cultural cubana y sus más reconocidos exponentes.

La sostenibilidad de los procesos comunicativos y su estrecha vínculo con la identidad cultural y el patrimonio

Conclusiones

La sostenibilidad en los procesos de identidad cultural y el patrimonio resulta vital desde la comunicación para preservar sus aportes para las futuras generaciones.

La identidad y la cultura tienen una connotación sociológica, filosófica, psicológica, económica; en una relación muy estrecha, dinámica, que abarca muchos sistemas interrelacionados y trasciende su empleo a diferentes esferas de la actividad humana y sus actividades, lo cual incluye la comunicación, por lo que es objeto de procesos comunicativos que precisan del dominio de saberes conceptuales procedimentales y valorativos que permitan su implementación en la práctica.

Referencias bibliográficas

- Carrera E. 2023. Hart, una Cuba cubana para siempre. www.cubadebate.cu.
- Cebey José Antonio (2024). El paisaje cultural en la formación inicial del profesional de la carrera de Estudios Socioculturales. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. UCLV "Marta Abreu" de Las Villas.
- Consejo de Estado (CE). (2020). Fidel Castro. Discursos, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales.
- Díaz-Canel, M. (2023). La cultura cubana es identidad, vigor y esencia, Consejo Nacional de la FEU. La Habana, Cuba, Conferencia central, <http://www.feu/conferencias.cu>.
- Expósito, C y Marsollier, R. (2022). Los valores y la formación docente. Un análisis axiológico. Praxis educativa, Vol. 26 Núm. 3 (2022): septiembre-diciembre, DOI: <https://doi.org/10.19137/>
- Fonseca Martínez A. y Brull González M. 2020. Patrimonio cultural e identidad en las universidades. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. Cuba
- García, Y., Martínez, V y González, N. (2022) Red de estudios de identidad cultural cubana y latinoamericana. Anales de la ACC, vol.12 no.2 La Habana mayo-ago. 2022 Epub Jun-2022.
- Ley no. 162 de Comunicación Social. Gaceta Oficial de la República de Cuba 2024. GOC2024-048.
- Martínez Rodríguez. D.. 2022. La cultura en Cuba y en el mundo: americanidad y cubanidad en Alejo Carpentier. Cuadernos Intercambio sobre Centroamérica y el Caribe, vol. 19, núm. 2, e51014. Universidad de Costa Rica.
- Mendoza, L (2022). Cultura y valores. La Habana, Editorial Pueblo y Educación. Cuba
- Noblet, V y López, Y. (2023). Identidad cultural clave de la reflexión latinoamericana: Cuba, Santiago de Cuba, Universidad de Oriente, Cuba.
- Ramos, A. (2020). Los valores morales y éticos en el docente una perspectiva personal. Revista de Investigación Académica sin Frontera, Nov 3 2020, DOI: 10.46589/rdiasf.vi32.320.
- Rodríguez, MF. (2021). La educación moral y ciudadana: un libro necesario. Mendive. Revista de Educación, abril-junio 2019; 17(2): 312-314, Pinar del Río.
- Torres Cuevas, E. (2022) Historia de una nación. La Habana, editorial Ciencias Sociales. Cuba

UNESCO, (2020): Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural y Natural, Texto ley para los estados miembros, Paris, Francia. www.whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf